

Значение коммуникации в развитии человеческой цивилизации

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Профессор Ташкентского государственного транспортного университета

2. Норсафаров Аббос Абдуллаевич. Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется существование первых дорог, связи - коммуникационных систем в истории человечества с древнейших времен, причем первым видом транспорта в этот период были сами люди, их ноги, а позже в качестве средства стали использовать животных. транспорта, поэтому вопросы связи сопровождали человечество с древнейших времен.

Ключевые слова: природа, человек, информация, дорога, связь, общение, развитие.

Abstract

The article analyzes the existence of the first road, communication - communication systems in the history of mankind from ancient times, and the first type of transport in this period was the people themselves, their legs, and later they began to use animals as a means of transport, so communication issues accompanied humanity from the most ancient times.

Key words: nature, human, information, road, connection, communication, development.

Аннотация

Мақолада инсоният тарихида қадимги замонлардан оқ дастлабки йўл, алоқа – коммуникация тизимлари мавжудлиги, бу даврдаги илк транспорт

тури эса бу одамларнинг ўзи, унинг оёқлари бўлганлиги, кейинчалик эса хайвонлардан транспорт воситаси сифатида фойдалана бошлаганликлари, демак, коммуникация масалалари энг қадимий даврлардан бошлаб инсониятга ҳамроҳ бўлганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: табиат, инсон, ахборот, йўл, алоқа, коммуникация, тараққиёт.

Фразы и понятия, используемые в научной коммуникации, средствах массовой информации и в повседневной жизни в целом, различаются по своему объему. Некоторые слова имеют узкое значение, а другие используются в очень широком смысле. В этом отношении объем понятия «социальные отношения» также достаточно велик. Ведь все процессы, происходящие в обществе, есть существующие отрасли и направления в обществе, все они входят в сферу влияния общественных отношений. Не только наука, образование, здравоохранение, но и другие сферы, в том числе транспорт, системы связи, являются неотъемлемыми направлениями общественных отношений. Эти области сыграли важную роль в создании и развитии человеческого общества и в целом достигли того уровня, который он имеет сегодня. Представим себе жизнь древнейших, первобытных людей, живших в пещерах. Люди этих времен ничего не создали. Они использовали все, что есть в природе. Например, они использовали ранее существовавшие пещеры в качестве укрытий. Они ели натуральные фрукты и травы, ловили и ели животных. Для этого им приходилось отходить от своих укрытых пещер на определенное расстояние. Когда их животы были полны, они должны были вернуться в пещеры. Иногда они сбивались с пути и терялись. Но постепенно, в результате хорошего освоения территории и изучения в ней дорог, они не сбивались с пути. То есть первобытные люди ночевали в пещерах, а днем выходили наружу. Они хорошо знали, куда ведут тропинки

и дороги в той местности. Например, даже если они уходили далеко от своего убежища, они возвращались и по ошибке находили свою пещеру. Это первая в истории человечества система связи. Мы не ошибемся, если скажем, что первым видом транспорта в этот период были сами эти люди, их ноги. Позже они стали использовать животных в качестве средства передвижения. Как видно из этого рассуждения, вопросы коммуникации сопровождали человечество с древнейших времен. Скорее, это сыграло важную роль в выживании первобытных людей.

На более поздних этапах развития человеческой истории роль общения в жизни людей возрастала, а вовсе не уменьшалась. Как известно, ничто и событие не остаются прежними. Может быть, все обречено измениться навсегда. В то же время жизнь людей, живших стадами и сходами, не могла оставаться прежней. Благодаря высокому разуму, данному человечеству Богом, изменился и его образ жизни. Семья, считавшаяся первой прелюдией общества, объединялась в род и племя. Он научился жить по определенным моральным правилам. Он начал привыкать к условиям, которые складываются на основе определенных экономических законов, установленных политических порядков, предоставленных или ограниченных прав. Место, которое живет таким образом, позже назвали обществом. Можно сказать, что начало жизни в обществе действительно вывело жизнь людей на новый уровень. Это был не просто новый этап, а радикально изменившийся стиль жизни высшего класса. Такой образ жизни в обществе по своей сути сильно отличался от жизни в первобытно-стадный период. Надо прямо сказать, что жизнь людей в первобытностадный период была в некоторых аспектах близка к животному миру. Отсутствие каких-либо моральных правил, нерегулярный, публичный брак, отсутствие творчества, созидания, использование готовых вещей, отсутствие цели в жизни, главной

целью было удовлетворение потребностей тела, таких как удовлетворение сексуальной потребности, и т. д. были яркими тому доказательствами. Короче говоря, люди, жившие в первобытный стадный период, не были людьми, а животные — не животными. Хотя их внешний вид был похож на современных людей, их образ жизни был животным.

Возникновение общества, являющегося плодом общественных отношений, избавило людей от этой животности. Ведь установленные в обществе правила отрицали животное начало и способствовали человечности. Конечно, процесс отказа от животного начала и принятия человечества произошел не сразу. На это ушли десятилетия и века. С сожалением отмечаем, что, несмотря на то, что мы живем в обществе тысячи лет, среди нас есть те, кто отстывает от человечества и предпочитает анимализм. Ярким примером тому являются бесчеловечные ситуации и варварские преступления, которые игнорируются в СМИ и социальных сетях. Мы благодарны, что таких людей в обществе не так много. Общество противостоит аморальным и бесчеловечным порокам с самого начала своего существования. За истекший период в этой борьбе достигнуты большие успехи. В то же время были и те, кто потерпел поражение. Но в любом случае мы все счастливы, что гуманность в итоге победила.

Возникновение общества, возрастание роли связи в образе жизни людей, появление потребности в транспорте и его дальнейшее развитие приобрели важное значение. Сообщество людей, научившихся жить сначала семьей, потом родом и племенем, уже не удовлетворялось, как прежде, проживанием на узкой территории. Теперь они начали искать удобное место для жизни в окружающей среде. Для этого они изучали и осваивали окружающие большие территории. Для этого были открыты новые дороги и пути. Найдя подходящее место, они поселились здесь. На месте этих поселений со временем появились города. Из этого можно сделать

вывод, что древние города строились в приемлемых во всех отношениях местах, в том числе и в районах, где решались вопросы сообщения. Перспективы городов, построенных в столь удобном месте, также были высоки. По словам древнегреческого ученого Платона, настоящий город — это «...город, где созданы условия для осуществления похвальных привычек и нравов людей, где расположена земля, природные условия благоприятны, что есть возможность привозить продукты и другие необходимые для населения вещи». Можно без колебаний сказать, что это мнение великого греческого ученого имеет непосредственное отношение к общению. Если вы заметили, используется предложение о том, что можно было привезти продукты и другие необходимые для населения вещи. Что нужно, чтобы взять самое необходимое? Конечно, должны быть способы. Чем больше дорог, соединяющих город с другими регионами и город расположен на межрегиональной дороге, тем больше будет развиваться город. Тогда, как говорил Платон, такие города будут иметь возможность приносить все необходимое для жизни и развития. В таких городах нет недостатка в предметах первой необходимости. Потому что необходимые продукты были привезены со всего мира. Не нужно слишком много усилий, чтобы доказать это. Просто, если мы посмотрим на географическое положение городов, известных в истории и существующих до сих пор, с историей в несколько тысяч лет, и их место в череде внутренних и международных дорог, то все становится ясно. Потому что все известные и знаменитые города расположены в удобном географическом районе и на пересечении транзитных дорог. Не будем далеко ходить, мы видим, что такие наши города, как Самарканд, Бухара, Ташкент, Термез, расположены на одних и тех же важных перекрестках. Во-первых, эти города расположены в центре местных внутренних дорог области. Во-вторых, через эти города проходили ответвления «Великого Шелкового пути», являющегося самым длинным караванным путем в истории человечества, соединяющим Восток и Запад. В свою

очередь, эти факторы позволили городам процветать. Можно с уверенностью сказать, что эти факторы также сыграли решающую роль в формировании городов, ставших крупными промышленными и культурными центрами в других странах.

Литература.

1. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.
3. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 178-182.
4. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.